

**Số học không gian giải thích khối lượng và tần số nội
tại của các hạt**

$$E = tc^2 \text{ hay } E = mc^2 \text{ hay } E^2 = SV \cdot c^4 + t'^2 c^4$$

$$\text{hay } t^2 c^4 = SV \cdot c^4 + t'^2 c^4 \text{ hay } t^2 = SV + t'^2$$

Điều này cho thấy nhiều năng lượng hơn không ảnh hưởng đến việc tạo ra giá trị không gian ở mỗi đơn vị năng lượng. Nhiều năng lượng hơn đồng nghĩa với việc có thêm nhiều đơn vị năng lượng c^2 được thêm vào hệ thống. Mỗi đơn vị năng lượng tạo ra giá trị không gian và phân bố giá trị không gian theo $t^2 = SV + t'^2$.

Trở lại trường hợp 1 hạt (chẳng hạn electron) với khối lượng nghỉ m_0 . Như đã nói ở bài trước, khối lượng chính là thời gian và là giá trị không gian chưa chuyển hóa. Khi có ngoại lực tác động (thêm năng lượng). Năng lượng sẽ không làm tăng khối lượng nghỉ của electron. Khối lượng nghỉ chính là yếu tố định hình loại hạt; mỗi loại hạt được định hình bằng khối lượng nghỉ cố định m_0 . Vì vậy, năng lượng được thêm vào sẽ làm electron chuyển động nhanh hơn, nhưng sự phân bố giá trị không gian ở mỗi đơn vị năng lượng trong electron sẽ thay đổi. Do giá trị không gian được chuyển hóa sang vận động, giá trị không gian chưa phân bố sẽ giảm với $t'^2 = t^2 - \frac{SV}{c^2}$.

Như vậy, khi năng lượng được thêm vào, số lượng đơn vị năng lượng hàm chứa trong electron tăng lên, khối lượng nghỉ của electron vẫn không thay đổi (khối lượng nghỉ là yếu tố định hình electron), vận tốc tăng lên, và do đó thời gian nội tại của electron giảm đi (thời gian chậm lại). Nếu năng lượng được thêm vào vượt ngưỡng, sự phân bố lại giá trị không gian chưa chuyển hóa để duy trì khối lượng nghỉ không thể thực hiện được hoặc không bền vững, khiến hạt bị vỡ. Trong trường hợp đó, electron có thể biến đổi thành một loại hạt khác (thay đổi khối lượng nghỉ của nó).

Khối lượng nghỉ của hạt cũng liên quan đến tần số nội tại của hạt. Thực ra đó chính là do việc phân bố lại giá trị không gian chưa chuyển hóa ở từng đơn vị năng lượng trong hạt (Hạt là 1 bó đơn vị năng lượng và việc định hình hạt chính là duy trì khối lượng nghỉ của nó).

$$\text{Ta có: } hf_0 = m_0c^2$$

$$\text{Và } f^2 = (f_0)^2 \cdot (1 - v^2/c^2)$$

$$\Leftrightarrow f/f_0 = t'/t.$$

Tần số nội tại của hạt cho thấy sự phân bố lại giá trị không gian chưa chuyển hóa của hạt. f là tần số nội tại của hạt khi hạt có vận động. Ở các hạt có khối lượng thì tần số nội tại này là giá trị không gian vẫn còn chưa chuyển hóa nên không quan sát được chỉ có thể đo lường thông qua tương tác. Còn với photon thì tần số này đã dàn trải (giá trị không gian đã hoàn toàn chuyển hóa) nên quan sát được.

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.